

Potencial de uso de aguas residuales en la producción de biomasa microalgal: evaluación tecno-económica

Lesli Alejandra Jiménez López¹, Moisés Abraham Petriz Prieto¹, Esveidi Montserrat Valdovinos García^{1*},
¹División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
Carretera Estatal Libre Villahermosa-Comalcalco Km. 27+000 s/n Ranchería Ribera Alta, C.P.86205, Jalpa
de Méndez, Tabasco, México
Correo de contacto^{1*}: esveidi.valdovinos@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Las microalgas se consideran una fuente potencial para diversos usos y aplicaciones de interés comercial, sin embargo, aún se duda de su viabilidad económica, ya que la etapa de cultivo representa elevados consumos de energía y elevados costos de producción. El objetivo del estudio fue evaluar técnica y económicamente la viabilidad de incluir agua residual proveniente de granjas porcinas en el cultivo en fotobiorreactor tubular para la producción de biomasa microalgal. Se evaluaron dos casos, en el caso A se consideró solo medio de cultivo sintético como fuente de nutrientes mientras que el caso B se consideró el uso de una mezcla de medio de cultivo sintético (25% v/v) y agua residual (75% v/v). Los resultados muestran que el uso de agua residual es favorable ya que se logra un ahorro considerable en el consumo de nutrientes lo cual se ve directamente reflejado en los costos de operación.

Palabras clave: microalgas, agua residual, evaluación tecnoeconómica.

Abstract

Microalgae are considered a potential source for various uses and applications of commercial interest, however, their economic viability is still in doubt, since the cultivation stage represents high energy consumption and high production costs. The objective of the study was to evaluate technically and economically the feasibility of including wastewater from pig farms in the cultivation in a tubular photobioreactor for the production of microalgal biomass. Two cases were evaluated, in case A, only synthetic culture medium was considered as a source of nutrients, while case B considered the use of a mixture of synthetic culture medium (25% v/v) and wastewater (75% v/v). The results show that the use of residual water is favorable since a considerable saving is achieved in the consumption of nutrients, which is directly reflected in the operating costs.

Key words: microalgae, wastewater, techno-economic evaluation.

Introducción

Recientemente la biomasa de microalgas ha recibido mayor atención debido a que se considera una materia prima con alto potencial para la producción de biocombustibles sostenibles y renovables, como biodiesel, biohidrógeno y bioetanol [1], [2]. Sin embargo, la comercialización de las microalgas sigue siendo polémica debido a factores relacionados con la viabilidad económica de los biocombustibles derivados de esta biomasa [3]. El principal inconveniente se presenta en la etapa de cultivo de las microalgas, debido al gran consumo de energía, agua fresca y nutrientes (principalmente nitrógeno y fósforo) [4], [5]. Por esta razón, los objetivos actuales de investigación referentes a este tema, se han centrado en reducir los consumos de energía, agua y nutrientes para la etapa de cultivo, además de mejorar la eficiencia de la biomasa y mantener al cultivo alejado de otros microorganismos dañinos o parásitos tanto como sea posible. Por mencionar un ejemplo, con el fin de mejorar la viabilidad económica en el proceso de producción de biomasa microalgal, y con ello lograr el aprovechamiento de las microalgas, se han buscado alternativas como integrar el uso de aguas residuales como fuente de nutrientes para el cultivo de microalgas [6] y el uso de CO₂ como fuente de carbono [5].

En condiciones de crecimiento natural, las microalgas asimilan el CO₂ del aire (contiene aproximadamente 360 ppm en volumen de CO₂); la mayoría de las microalgas pueden tolerar niveles más altos de CO₂, generalmente

hasta 150,000 ppm en volumen [7]. Una de las especies más prometedoras para la captura de CO₂ proveniente de gases de combustión es la *Chlorella* [8]. Además del carbono, el crecimiento de las microalgas requiere varios tipos de nutrientes, divididos en macronutrientes y micronutrientes. Los elementos consumidos en cantidades relativamente altas, como nitrógeno (N), fósforo (P), azufre (S) y potasio (K) se denominan macronutrientes. Su suministro al cultivo consiste en una entrada de materia prima voluminosa y podría representar una parte importante de los costos operacionales de una unidad industrial de microalgas [9]. Nutrientes como N y P son esenciales para la producción de biomasa de microalgas, debido a su participación en el metabolismo energético, teniendo una gran influencia en la composición lipídica final [10], [11]. Si bien algunas especies de algas pueden fijar en N del aire o de los gases de combustión en forma de NO_x [12], la mayoría de las microalgas lo requieren en forma soluble. Una fuente común de N y de bajo costo es el amonio, que puede ser absorbido por las microalgas fácilmente de efluentes de aguas residuales [13]. El P es un elemento esencial incluido en el ADN, ARN, ATP y en los compuestos de la membrana celular [13], por lo cual es un elemento importante en el cultivo de las microalgas. El P también se encuentra en las aguas residuales, como H₂PO₄⁻ y HPO₄²⁻ [14].

El cultivo de las microalgas se puede realizar en sistemas abiertos y en sistemas cerrados, sin embargo, son preferidos los sistemas abiertos ya que ofrecen una operación fácil y tienen un bajo costo de inversión y mantenimiento. Desafortunadamente, los sistemas abiertos son propensos a la contaminación por otra microflora que conduce a fallas potenciales del sistema y limita la difusión de CO₂ de la atmósfera, provocando bajas productividades, causando un impacto en los costos de cosecha de la biomasa [5]. Por otro lado, los sistemas cerrados son más complejos en su funcionamiento, aunque este sistema no conlleva los problemas del uso del sistema abierto y permite el crecimiento de microalgas durante períodos prolongados en condiciones mejor controladas, como pH, temperatura, luz, concentración de CO₂, depredadores de algas, acumulación de oxígeno y tasas de mezclas. Las principales ventajas de los sistemas cerrados es que pueden producir una gran cantidad de biomasa y evitar la evaporación del agua y la pérdida de CO₂ [2].

La contaminación del agua es una amenaza global que enfrentan la mayoría de los países a nivel mundial. Además de los desechos industriales y domésticos que se vierten en los ríos, también se sabe que un gran número de pesticidas ingresan al ecosistema acuático, siendo estas fuentes las causantes de mayor contaminación orgánica e inorgánica del agua. No obstante, aunque la industria porcina no es la principal fuente de contaminación del agua, esta presenta problemas ambientales y sociales debido a la contaminación que se genera de las aguas y del suelo que se encuentra a su alrededor [15]. Estos efluentes son ricos en N y P, nutrientes esenciales para el cultivo de microalgas, convirtiéndola en una fuente con potencial de uso en el cultivo. La idea del cultivo de microalgas utilizando aguas residuales, podría tener dos objetivos: 1) cumplir con los criterios que incluyen la reducción de la demanda biológica de oxígeno (DBO), los sólidos suspendidos totales (TSS), los organismos patógenos y, por último, la concentración de N y P en las aguas residuales [16], y 2) reducir los nutrientes sintéticos necesarios para el cultivo de las microalgas.

Considerando la revisión bibliográfica, el objetivo del presente estudio fue evaluar y comparar dos modelos de producción de biomasa microalgal en sistema de cultivo cerrado (ambos fotobiorreactor tubular), en el primer caso (A) solo se consideró el uso de un medio de cultivo sintético como fuente de nutrientes, mientras que en el segundo caso (B) se consideró el uso de una mezcla de agua residual proveniente de granjas porcinas (75% v/v) con alto contenido de N y P en combinación con el medio de cultivo sintético (25% v/v). El aprovechamiento de compuestos provenientes de aguas residuales utilizados como fuente de nutrientes para el cultivo de microalgas, ofrece además la opción del tratamiento de dichos efluentes y así reducir la contaminación que estos generan [17].

Metodología

Los dos casos de cultivo (Caso A y B) se evaluaron mediante simulación de procesos, con el software para análisis de bioprocesos SuperPro Designer v10® (Intelligen, Inc., Scotch Plains, NJ, USA), ambos casos se analizaron en modo de operación continuo y el cultivo en sistema cerrado (fotobiorreactor tubular). Para la simulación del proceso de cultivo en fotobiorreactor se consideró el modelo WM aerobio bio-oxidación incluido en el software.

En el caso A se analizó la producción de biomasa de microalgas usando solo medio de cultivo sintético como fuente de nutrientes en la etapa de cultivo; para el caso B se analizó el uso de una mezcla de medio de cultivo sintético (25% v/v) y agua residual proveniente de granjas de porcinos como fuente de nutrientes (75% v/v). Para

la selección de la relación de la mezcla medio sintético-agua residual se consideró lo reportado por Kuo et al., [18], ya que mencionan que bajo esta relación se obtiene una mayor cantidad de biomasa en el cultivo y mayores rendimientos en la producción de aceite microalgal.

Las condiciones de operación para el diseño de la etapa de cultivo se tomaron también de lo reportado por Kuo et al., [18]. Para obtener los productos deseados y lograr la máxima productividad de microalgas, es esencial prestar atención a la selección de especies o cepas adecuadas. La especie de microalga de referencia para este estudio fue *Chlorella* sp. para ambos casos analizados, el medio de cultivo sintético y la composición de las aguas residuales se reportan en la Tabla 1. Para la composición del agua residual porcina se tomaron como referencia los datos reportados por Garzón et al., [15].

Tabla 1. Composición de medio de cultivo sintético y agua residual porcina.

Medio de cultivo sintético				Agua residual porcina			
Compuesto	mg/L	Compuesto	mg/L	Compuesto	mg/L	Compuesto	mg/L
KNO ₃	1250	FeSO ₄ .7H ₂ O	49.8	N-total	524	DQO	3478
KH ₂ PO ₄	1250	ZnSO ₄ .7H ₂ O	88.2	N-NH ₄ ⁺	200	DBO ₅	996
MgSO ₄ .7H ₂ O	1000	MnCl ₂ .4H ₂ O	14.4	SST	942	P-total	27.4
EDTA.2H ₂ O	500	CuSO ₄	10	SSV	2981		
CaCl ₂ .2H ₂ O	83.5	Na ₂ MoO ₄	7.1				
H ₃ BO ₃	114.2	CoCl ₂ .6H ₂ O	4				

Antes del cultivo de las microalgas es necesario contar con el inóculo. El tiempo considerado para la incubación del inóculo fue de tres días, y con ello se logra una concentración final de 1.5 g de biomasa/L. La corriente de salida del inóculo se combina con la corriente de la fuente de nutrientes, el cual puede ser solo medio de cultivo sintético (para el caso A) o una combinación con agua residual (caso B). El sistema de cultivo se diseñó para ocupar una superficie de 10 m², con una alimentación a esta etapa de cultivo de 4.17 L/h, de la cual el 20% v/v fue inóculo y 80% v/v proviene de la fuente de nutrientes, teniendo una concentración inicial de biomasa de 0.3 g/L (Figura 1 y 2). El cultivo se mantiene a una temperatura de 26°C, con una tasa de aireación de 0.2 vvm (mezcla de aire con 2% v/v de CO₂). El tiempo de residencia para el cultivo fue de 5 días para el caso A y 3 días para el caso B.

Resultados y discusión

Bajo las condiciones de operación consideradas para la simulación se logra una concentración de biomasa de 4 g/L para el caso A y 4.86 g/L para el caso B, similar a lo reportado por kuo et al., [18]. Los diagramas de flujo utilizados en la simulación se muestran en las Figuras 1 y 2.

Figura 1. Diagrama de flujo para el diseño del caso A.

Figura 2. Diagrama de flujo para el diseño del caso B.

Tabla 2. Comparación de resultados de la evaluación del cultivo de microalgas.

Parámetros evaluados	Cultivo (caso A)	Cultivo (caso B)
Tiempo de operación anual (h)	7920	7920
Producción de biomasa anual (kg)	132.71	161.12
Agua fresca requerida (L/kg de biomasa)	197.31	40.63
Captura de CO ₂ (kg/año)	239	290
Costos de materias primas (US \$/año)	156	63
Costo de producción unitario (US \$/kg de biomasa)	16,641.82	14,025.42
Costo de operación anual (US \$/año)	2,209,000	2,260,000

De acuerdo a los resultados que se muestran en la Tabla 2, se puede observar que el uso de aguas residuales (caso B) genera 21% más biomasa microalgal que el escenario que ocupa solo medio de cultivo sintético (caso A), esto se debe al elevado contenido de nutrientes en el agua residual porcina, además se encontró que el consumo de nutrientes se reduce considerablemente, aproximadamente un 66%, Figura 3.

Figura 3. Consumo de nutrientes (kg/kg de biomasa producida).

Respecto a los costos asociados a la materia prima (nutrientes para el sistema de cultivo), estos tienen un ahorro del 60% cuando se emplean aguas residuales en el cultivo. Varios investigadores coinciden en que los ahorros en los requisitos para la remediación química y la posible minimización del uso de agua dulce, son los principales impulsores para la producción de biomasa como parte de un proceso de tratamiento de aguas residuales.

Al evaluar el consumo de agua fresca, se determinó que éste se reduce 79.7% cuando se ocupa agua residual para el cultivo, lo cual puede ser muy deseable cuando se pretende aplicar este sistema de cultivo y existe una limitante en el uso de agua fresca. Valdovinos et al., [5] comenta que el empleo de sistemas de cultivo cerrado (fotobiorreactor tubular como en este caso) puede ahorrar hasta 71% de agua dulce cuando se comparan con los sistemas de cultivo abierto, raceway pond. Además del consumo de agua fresca, otro factor importante a considerar y evaluar es la capacidad de captura de CO₂ de estos sistemas; para este estudio se consideró que se logra una captura de 1.8 kg de CO₂ por cada kg de biomasa microalgal de *Chlorella* sp. que se genera y que este no tiene costo alguno ya que se puede obtener de alguna fuente industrial cercana a donde se pretenda localizar este proceso, y bajo estas condiciones se lograría un 21.3% más en la captura de CO₂ en el sistema que considera agua residual para el cultivo, respecto al que solo considera medio de cultivo sintético. La capacidad de captura de CO₂ depende de la especie de microalga cultivada, la productividad de biomasa y del tipo de sistema de cultivo; en los sistemas de cultivo abiertos se pierde una cantidad considerable del CO₂ alimentado ya que el tiempo de contacto del gas con el líquido es poco y esto se debe principalmente a la poca profundidad de los sistemas abiertos.

Esta idea de doble propósito, es decir utilizar aguas residuales y captura de CO₂ en el cultivo, proporciona una vía para la eliminación de contaminantes químicos y orgánicos, metales pesados y patógenos de las aguas residuales, mientras también se produce biomasa para la producción de aceites que pueden tener diversos fines de uso [19]. En este sentido se han realizado varios estudios sobre el cultivo de microalgas para la producción de biomasa, lípidos y eliminación de nutrientes como fósforo y nitrógeno principalmente, usando efluentes de aguas residuales y así evitar la eutrofización [18], [20]–[22]. Algunas especies de microalgas utilizadas para este fin son *Chlorella*, *Nitzschia*, *Scenedesmus*, *Anabaena*, *Chlamydomonas*, *Dunaliella* y *Spirulina* [13], [23], aunque la especie preferida para usar aguas residuales en el cultivo es la *Chlorella*, ya que en la mayoría de los casos esta especie ha sido aislada de plantas de tratamiento de aguas residuales y se considera una especie autóctona para el tratamiento de dichas aguas [19]. Además, los procesos biológicos convencionales utilizados para tratar los efluentes agroindustriales altamente contaminados producen biogás y lodos, dos subproductos que almacenan importantes contenidos energéticos [24].

La evaluación económica arrojó que el costo de operación anual es mayor en el sistema de cultivo que utiliza agua residual porcina (caso B), aproximadamente un 2.3% mayor respecto al caso A. Esto se debe principalmente al equipamiento extra en el diseño del caso B (una bomba y un mezclador, Figura 2) respecto al caso A, esto incrementa el consumo de energía y el costo asociado al mantenimiento del equipamiento del proceso. Sin embargo, si se comparan los costos de producción por unidad de producción, es decir por cada kg de biomasa producida, se tiene un ahorro de 15.7% cuando se emplean aguas residuales (caso B), esto es debido a que se tiene una mayor producción de biomasa microalgal. El costo de producción incluye la suma de los costos relacionados con materias primas, mano de obra, servicios y costos operativos adicionales relacionados con el uso de la instalación. El tratamiento de aguas residuales basado en microalgas representa un costo operativo bajo, además de ser una alternativa ecológica en comparación con el proceso de tratamiento de aguas residuales convencional [25]. Peter et al., [1] resume que el uso de microalgas para el tratamiento de aguas residuales reducirá el costo del tratamiento y también la biomasa microalgal obtenida del proceso de tratamiento se puede utilizar como materia prima para la producción de lípidos y biocombustibles.

El uso de microalgas para la producción combinada de energía renovable junto con sistemas eficientes de tratamiento de aguas residuales a bajo costo y uso de efluentes de gases de combustión, ofrece una dirección innovadora y prometedora para un enfoque integral de los problemas de agua, energía y cambio climático (por la mitigación de emisiones de CO₂), dando ventajas ambientales (como prevenir la eutrofización) y económicas significativas en la producción de aceite de microalgas [19], [21], [26]. Sin embargo, a pesar de la propuesta tan prometedora de integrar el uso de aguas residuales con la producción de microalgas, aún existe poca evidencia de la viabilidad técnica y económica de la implementación de esta integración, es decir donde se consideren los costos asociados al pretratamiento del agua residual antes de poder ser utilizada como fuente de nutrientes en el cultivo de las microalgas, y evaluar el sistema integrado para la producción de biomasa.

Trabajo a futuro

Este trabajo muestra una evaluación del empleo de las aguas residuales en el cultivo de las microalgas, sin embargo, no se consideró en la evaluación el costo asociado al agua residual. El trabajo a futuro contempla realizar una evaluación que incluya los costos asociados al agua residual, es decir, su pretratamiento antes de incluirse en el cultivo, así mismo evaluar el proceso completo hasta la producción de un biocombustible derivado de las microalgas cultivadas con agua residual, o incluso hasta un esquema de biorrefinería. Actualmente se está desarrollando el proyecto de la evaluación tecnoeconómica para la planta de pretratamiento del agua residual proveniente de granjas porcinas.

Conclusiones

El uso de aguas residuales es favorable en el cultivo de las microalgas ya que se logra un ahorro considerable en el consumo de nutrientes, aproximadamente un 66%, e incluso se logra una mayor productividad de biomasa. Adicionalmente se logra un ahorro considerable de agua fresca y se logra una mayor captura de CO₂. Respecto a la evaluación económica, el costo asociado al consumo de materias primas se reduce considerablemente, 60% menos que cuando se ocupa solo medio de cultivo sintético. El costo de operación anual es mayor cuando se ocupa agua residual ya que es necesaria más energía para el bombeo y equipamiento extra. Sin embargo, si comparamos ambos procesos por el costo de producción unitario, el costo es menor para el cultivo que emplea agua residual porcina, ya que este produce una cantidad mayor de biomasa. Los resultados nos mostraron que el empleo de aguas residuales en el cultivo de microalgas es benéfico para el proceso, sin embargo, aún es necesario considerar otras variables en el diseño del proceso y su evaluación.

Agradecimientos

Agradecemos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) por el apoyo brindado para la realización de este proyecto.

Referencias

- [1] A. P. Peter *et al.*, "Microalgae for biofuels, wastewater treatment and environmental monitoring," *Environ. Chem. Lett.*, vol. 19, no. 4, pp. 2891–2904, 2021.
- [2] P. SundarRajan, K. P. Gopinath, D. Greetham, and A. J. Antonysamy, "A review on cleaner production of biofuel feedstock from integrated CO₂ sequestration and wastewater treatment system," *J. Clean. Prod.*, vol. 210, pp. 445–458, 2019.
- [3] K. S. Khoo *et al.*, "Recent advances in downstream processing of microalgae lipid recovery for biofuel production," *Bioresour. Technol.*, vol. 304, p. 122996, 2020.
- [4] X. Li, H. Xu, and Q. Wu, "Large-scale biodiesel production from microalga *Chlorella protothecoides* through heterotrophic cultivation in bioreactors," *Biotechnol. Bioeng.*, vol. 98, no. 4, pp. 764–771, Dec. 2007.
- [5] E. M. Valdovinos-García, M. A. Petriz-Prieto, M. D. Olán-Acosta, J. Barajas-Fernández, A. Guzmán-López, and M. G. Bravo-Sánchez, "Production of Microalgal Biomass in Photobioreactors as Feedstock for Bioenergy and Other Uses: A Techno-Economic Study of Harvesting Stage," *Appl. Sci.*, vol. 11, no. 10, 2021.
- [6] S. Ge, S. Qiu, D. Tremblay, K. Viner, P. Champagne, and P. G. Jessop, "Centrate wastewater treatment with *Chlorella vulgaris*: Simultaneous enhancement of nutrient removal, biomass and lipid production," *Chem. Eng. J.*, vol. 342, pp. 310–320, 2018.
- [7] L. Brennan and P. Owende, "Biofuels from microalgae—A review of technologies for production, processing, and extractions of biofuels and co-products," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 14, no. 2, pp. 557–577, 2010.
- [8] W. Y. Cheah, P. L. Show, J.-S. Chang, T. C. Ling, and J. C. Juan, "Biosequestration of atmospheric CO₂ and flue gas-containing CO₂ by microalgae," *Bioresour. Technol.*, vol. 184, pp. 190–201, 2015.
- [9] B. Colling Klein, A. Bonomi, and R. Maciel Filho, "Integration of microalgae production with industrial biofuel facilities: A critical review," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 82, pp. 1376–1392, 2018.

- [10] G. Knothe, "A technical evaluation of biodiesel from vegetable oils vs. algae. Will algae-derived biodiesel perform?," *Green Chem.*, vol. 13, no. 11, pp. 3048–3065, 2011.
- [11] L. Moreno-Garcia, K. Adjallé, S. Barnabé, and G. S. V Raghavan, "Microalgae biomass production for a biorefinery system: Recent advances and the way towards sustainability," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 76, pp. 493–506, 2017.
- [12] H.-F. Jin, D. E. O. Santiago, J. Park, and K. Lee, "Enhancement of nitric oxide solubility using Fe(II)EDTA and its removal by green algae *Scenedesmus* sp.," *Biotechnol. Bioprocess Eng.*, vol. 13, no. 1, pp. 48–52, 2008.
- [13] S. A. Razzak, M. M. Hossain, R. A. Lucky, A. S. Bassi, and H. de Lasa, "Integrated CO₂ capture, wastewater treatment and biofuel production by microalgae culturing—A review," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 27, pp. 622–653, 2013.
- [14] M. E. Martínez, J. M. Jiménez, and F. El Yousfi, "Influence of phosphorus concentration and temperature on growth and phosphorus uptake by the microalga *Scenedesmus obliquus*," *Bioresour. Technol.*, vol. 67, no. 3, pp. 233–240, 1999.
- [15] M. A. Garzón-Zuñiga and G. Buelna, "Caracterización de aguas residuales porcinas y su tratamiento por diferentes procesos en México," *Rev. Int. Contam. Ambient.*, vol. 30, pp. 65–79, 2014.
- [16] K. S. Khoo, W. Y. Chia, K. W. Chew, and P. L. Show, "Microalgal-Bacterial Consortia as Future Prospect in Wastewater Bioremediation, Environmental Management and Bioenergy Production," *Indian J. Microbiol.*, vol. 61, no. 3, pp. 262–269, 2021.
- [17] N. Abdel-Raouf, A. A. Al-Homaidan, and I. B. M. Ibraheem, "Microalgae and wastewater treatment," *Saudi J. Biol. Sci.*, vol. 19, no. 3, pp. 257–275, 2012.
- [18] C.-M. Kuo *et al.*, "Cultivation of *Chlorella* sp. GD using piggery wastewater for biomass and lipid production," *Bioresour. Technol.*, vol. 194, pp. 326–333, 2015.
- [19] E. J. Olguín, "Dual purpose microalgae–bacteria-based systems that treat wastewater and produce biodiesel and chemical products within a Biorefinery," *Biotechnol. Adv.*, vol. 30, no. 5, pp. 1031–1046, 2012.
- [20] S. Ge and P. Champagne, "Nutrient removal, microalgal biomass growth, harvesting and lipid yield in response to centrate wastewater loadings," *Water Res.*, vol. 88, pp. 604–612, 2016.
- [21] A. N. Sasongko *et al.*, "Engineering Study of a Pilot Scale Process Plant for Microalgae-Oil Production Utilizing Municipal Wastewater and Flue Gases: Fukushima Pilot Plant," *Energies*, vol. 11, no. 7, 2018.
- [22] H. Znad, A. M. D. Al Ketife, S. Judd, F. AlMomani, and H. B. Vuthaluru, "Bioremediation and nutrient removal from wastewater by *Chlorella vulgaris*," *Ecol. Eng.*, vol. 110, pp. 1–7, 2018.
- [23] J. Milano *et al.*, "Microalgae biofuels as an alternative to fossil fuel for power generation," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 58, pp. 180–197, 2016.
- [24] A. Meneses-Jácome, R. Díaz-Chavez, H. I. Velásquez-Arredondo, D. L. Cárdenas-Chávez, R. Parra, and A. A. Ruiz-Colorado, "Sustainable Energy from agro-industrial wastewaters in Latin-America," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 56, pp. 1249–1262, 2016.
- [25] J. J. J. Y. Yong, K. W. Chew, K. S. Khoo, P. L. Show, and J.-S. Chang, "Prospects and development of algal-bacterial biotechnology in environmental management and protection," *Biotechnol. Adv.*, vol. 47, p. 107684, 2021.
- [26] J. P. Maity, J. Bundschuh, C.-Y. Chen, and P. Bhattacharya, "Microalgae for third generation biofuel production, mitigation of greenhouse gas emissions and wastewater treatment: Present and future perspectives – A mini review," *Energy*, vol. 78, pp. 104–113, 2014.